

SO'NGGI O'RTA ASRLAR BASTAKORLIK IJODI DARVISH ALI CHANGIYNING «MUSIQA RISOLASI»DA BASTAKORLAR SIYMOLARI

Normurodova Muborak Zokirovna

Termiz Davlat Pedagogika Instituti Musiqa ta'limi
va san'at yo'nalishi 2-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7347105>

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa va Darvish Ali CHangiyning «Musiqa risolasi»da bastakorlar siymolari haqida so'z yuritilgan bo'lib, bu maqolamizda bastakorlik ijodining naqadar chuqur ma'noga ega ekanligini bilib olishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: Musiqa risolasi, sehri, an'anaviy, san'at, sokinlik, orom, ruhiy poklik, bastakorlik, kuy, qo'shiq, ashula, naqsh, peshrav, amal, qavl, savt, chorzarb, jir, kor, tarona.

Maqom sehri va an'anaviy san'at. Qalbga sokinlik, orom, ruhiyatga poklik, mo'tadillik bag'ishlaydi. Uning mo'jizakorligi bu qadimiy merosimizni o'zbek tilini mutlaqo tushunmaydigan xorijliklar ham sehrlanib, sel bo'lib tinglashida yaqqol namoyon bo'ladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tashabbusi bilan milliy merosimizni ko'z qorachig'idek asrab-avaylash, uni yoshlarga bezavol yetkazish borasidagi ezgu sa'y-harakatlar milliy maqom san'ati rivojiga ko'rsatilayotgan g'oyat ulkan e'tibor va g'amxo'rlikda yorqin ifodasini topmoqda. Ular tomonidan 2017 yil 17 noyabrda "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining qabul qilinishi san'atimiz rivojida yangi istiqbollarni ochmoqda. Mazkur hujjat o'zbek maqom san'atini chuqur o'rganib, o'ziga xos ijro maktablari va an'alarini yangi bosqichda ravnaq toptirish, uning "oltin fondi"ni yaratish va boyitish, xalqaro nufuzini oshirish va keng targ'ib qilishda g'oyat muhim ahamiyat kasb etmoqda. 2018 yil 28 noyabrda imzolangan "O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori respublikamizda olib borilayotgan ma'naviy-ma'rifiy islohotlar taraqqiyotining yorqin namunasidir. Quyidagi qaror ham yuqoridagi fikrlarimizning yaqqol misolidir. Prezidentning 02.02.2022 yildagi "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi [qarori](#) qabul qildindi¹ Buning barchasi yoshlarning qalbida musiqaga bo'lgan qiziqishni va ajdodlarning merosini avlodlarga yetkazish kerakligini yana bir bor ko'rsatib turibdi.

¹ Prezidentning 02.02.2022 yildagi "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi [qarori](#)

Bastakorlik - Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida an'anaviy, mumtoz musiqa uslubi zaminida yuzaga kelgan badiiy an'ana, ijodiy kasb turi, musiqa ijodchiligi. Quyidagi ijod shoxobchalarini o'z ichiga oladi: 1) xalq orasida tanilgan muayyan kuy yoki ashula yo'lining o'zgacha mustaqil ko'rinishi (qayta ohangga va usulga solib, mualliflashtirilgan namunasi) ni yaratish. Mas, Rost maqomining "Ushshoq" sho'balari asosida yaratilgan "Ushshoqi Hoji" yoki "Samarqand Ushshog'i I—II" (Hoji Abdulaziz Abdurasulov), "Toshkent Ushshog'i I — I" (Mulla To'ychi Toshmuhamedov), "Ushshoqi Sodirxon" (Sodirxon Bobosharifov) kabi asarlar; 2) ma'lum cholg'u kuylarning — ashula, ashula yo'llarining — cholg'u variantlarini yaratish (I. Ikromov ashulalashtirgan "Munojot", "Cho'li Iroq" singari); 3) bir necha kuy, qo'shiq yoki ashulalarni umumlashtirib bir asar yaratish (H. A Abdurasulovning "Bozurgoniy", "Bebokcha" asarlari kabi); 4) mustaqil asarlar (o'tmishda asosan kuy, qo'shiq va ashula yo'llari, hozirgi davrda boshqa janrlarda ham) ijod etish.

XV asrdan boshlab to XVIII asrgacha bo'lgan davr musiqa madaniyati rivoji, asosan, musiqiy risolalarda, adabiy, tarixiy va badiiy manbalarda o'z ifodasini topgan. Ushbu davrni maqomchilik san'ati ustida ijodiy ish olib borilgan davr deyish mumkin. Chunki shu davrlarda yaratilgan musiqiy va badiiy asarlarda sozanda va xonandalar, bastakorlar, ular yaratgan kuy va ashulalar xususida ma'lumotlar keltirilib, asarlarning nomlari bayon etilgan. Musiqiy risolalarda esa maqomlarning nomlari va ularning tarkibiga kirgan asarlarning maqomlarga tegishli bo'lgan doira usullari haqida va ularning tartibi xususida so'z yuritilganligining guvohi bo'lamiz Mumtoz musiqaning tarkibidan o'rin olgan usul masalasi o'tmish allomalarining diqqat markazida bo'lib kelgan musiqaning tarmog'idir. Va deyarli barcha risolalarda qadimiy usullarning nomlari deyarli bir xildir. Abu Abdulloh al-Xorazmiyning «Ilmlar kaliti» qomusi, Abu Ali ibn Sinoning «Iyqo ilmi» risolasida keltirilgan usullar jadvallari shular jumlasidandir. Lekin, ushbu davrga kelib usullar ham o'ziga xos nomlanganligini va ularda hozirgi Shashmaqom tarkibidagi usullarning ifodalanganligini ko'rish mumkin. Ushbu masalaga XX asr musiqa bilimdoni

Abdurauf Fitrat o'zining «O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi» nomli risolasida murojaat etib, mavjud usullarning nomlarini va usul shakllarini bayon etadi².

Temuriylardan keyingi davrda yaratilgan musiqiy risolalar orasida Najmiddin Kavkabiy va Darvish Ali Changiyning («Tuhfatus-surur»³) risolalari alohida

²A. Fitrat. O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi. – T., 1984.

³Darvish Ali Changiy. Tuhfat us-surur (D.A. Rashidova tarjimasi)– T.,1981

ahamiyatga egadir. Xususan, o'rta asrlarning so'nggi yillaridagi bastakorlik ijodiyoti borasidagi ma'lumotlar Darvish Ali Changiyning ijodida to'la-to'kis yoritilgan.

Muallif unda o'z davrining musiqiy tizimi, bastakorlik, ya'ni ijodkorlik masalalari bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi. Bastakorlik ijodining asosiy shakllari –naqsh, peshrav, amal, qavl, savt, chorzarb, jir, kor, tarona kabilar xususida ma'lumotlar keltiriladi. Shu bois ushbu risolani o'quv jarayonida mukammal o'zlashtirish o'quvchilar uchun har tomonlama foydali ekanligini inobatga olib risolani musiqashunos olimi Dilbar Rashidova tarjimasini ostidagi matndan keng foydalanilgan holda keltiramiz. XVI–XVII asrlar mobaynida yaratilgan musiqiy risolalardan yana biri Darvish Ali Changiyning «Tuhfat us-surur», amaliyotda «Risolayi musiqiy» deb ham yuritiladigan risolasidir. Ushbu risolada 350 ga yaqin bastakor, xonanda, sozandalar haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan.

O'z davrining yetuk musiqashunos allomasi, bastakori, mohir sozanda va xonandasi hamda shoiri Darvish Ali Changiy XVI asr oxiri va XVII asrning boshlarida Buxoro shahrida yashab ijod etgan. Allomaning so'nggi ijod namunasi «Risolayi musiqiy»dir. Risola mazmunan ikki ulkan qismdan iborat. Birinchi qismi musiqaning nazariy masalalariga bag'ishlangan. Ikkinchi qismi esa tazkira uslubida bayon etilgan bo'lib, asosan, muallif yashagan davrgacha va zamonasining mohir va dongdor musiqashunoslari, bastakorlari, sozanda va xonandalarining ijodiy faoliyatlari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Risola besh bobdan tashkil topgan. Birinchi bob 12 maqom, 24 sho'ba va 6 ovozalarning bayoni. Ikkinchi bob usullarga bag'ishlangan bo'lib, 17 bahr usuli hamda 24 usullar xususida so'z yuritilgan. Uchinchi bob mumtoz musiqaga xos bo'lgan musiqiy janrlar, ya'ni kor, qavl, amal, peshrav, savt, naqshlar to'g'risida to'xtalgan. To'rtinchi bob musiqiy cholg'ular tasnifotiga, jumladan, tanbura, chang, nay, qonun, ud, borbat, rubob, qo'biz, g'ijjak, shamoma, nayabnon, chag'ona, ruhafzo, rud, arg'anun kabi cholg'ular haqida ma'lumotlar o'z aksini topgan. Beshinchi bob o'ziga xos tazkira va musiqa ijodkorlari, nazariyotchilari hamda ijrochilari haqida qimmatli ma'lumotlardir. Darvish Ali Changiy musiqiy risolasida bastakorlik amali bilan shug'ullangan 25 dan ortiq musiqa bilimdonlari va ijodkorlari xususida alohida ma'lumotlar berilgan. Musiqa ijodkorlarining amaliyotni, ya'ni musiqa ijrochiligida qay darajada mohir ekanligiga ishora qilib, bastakorlik amallarini tavsiflab beradi. Ularning musiqa ijrochiligidagi mahorati negizida musiqiy bilimiga ham o'ziga xos baho berib o'tadi. Xususan, 12 ta namoyandani musiqa ijodiyotida aynan bastakor deb ta'riflansa, 15 ta namoyandani musiqada naqshlar, savtlar, peshravlar bog'lagan

va yaratgan deb tilga oladi. Musiqa ijodiyoti bilan shug'ullangan namoyandalarga Darvish Ali Changiy tomonidan berilgan tavsiflarni keltiramiz: «Samarqanlik Sulton Muhammad Udiy – musiqa bilimdoni, saqil usuliga asoslangan va dugoh ohanglarida peshrav yaratgan; Mavlono Nuriddin Abdurahmon Jomiy – musiqiy risola bitganligi xususida ma'lumot berib, shu bilan birga musiqada «Naqshi mullo» nomi bilan bog'lagan naqshi taniqlidir, degan fikrlarni bayon etadi; Mavlono Binoiyning – ilmda va musiqada o'z davrining noyob bilimga ega bo'lgan kishilardan ekanligi va bir qator naqshlar va savtlar bog'lagan deb, xonandalar orasida uning muxammas usuliga asoslangan va Rost sho'basida tuzgan «Savt ul-Naqsh» naqshlari mashhur bo'lganligini ham e'tirof etib o'tadi. G'ulom Ali Shunqor – musiqada davrining betakror bilimdonlaridan biri. Tutuq begim xizmatida bo'lim, o'zining ijodini, savt-u naqshlarini unga bag'ishlagan. Turkiy zarb usuli asosida, dugoh ohanglaridagi «Savt-u naqsh» asari ham xalq orasida «Savt-u Nashiq begim» nomi bilan keng ommalashgan deb baho beradi; Ustod Zaytun g'ijjaki – maqom ijodiyotida ko'proq peshravlar bog'lagan. Ulardan biri Husayniy maqomida davri saqil usuli asosidagi asardir. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, bastakorlik ijodi yuqorida sanab kelingan barcha ajdodlarimizdan kelayotgan milliy meros sanaladi. Bu merosni asrab-avaylash hamda kelajak avlodga to'g'ri yetkazish har birimizning asosiy vazifamizdir. Zero, yurtimiz kelajagi yoshlar qo'lida ekan ularga milliyligimizni saqlab qolgan holda ta'lim-tarbiya berishga barchamiz birdek mas'uldirmiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. SH.M.Mirziyoyev 02.02.2022 yildagi “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori
2. A. Fitrat. O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi. – T., 1984.
3. Darvish Ali Changiy. Tuhfat us-surur (D.A. Rashidova tarjimasi)– T.,1981
4. Rajabiy Yu. O‘zbek xalq musiqasi. V-tom. O‘zbekiston davlat badiiy adabiyoti. Toshkent: 1959
5. Rajabiy Yu. Shashmaqom tarixi I-VI. Badiiy adabiyot nashriyoti. Toshkent: 1970
6. Soibjon Begmatov “Bastakorlar ijodi” Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma

